

आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा का विकास

शुभा लकड़ा

शोधार्थी, यू.जी.सी.नेट, विश्वविद्यालय, इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

Corresponding Author-शुभा लकड़ा

Email: shubharalakra@gmail.com

ब्रिटिश शासन के प्रथम चरण में महिला शिक्षा को अनावश्यक समझ कर उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना प्रशासन चलाने के लिए महिला लिपिकों अथवा प्रशासकों की आवश्यकता नहीं थी। स्त्रियों के अनेक अंधविश्वासों से घिरे रहने तथा भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यंत रूढ़िवादी होने के कारण भी संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने महिला शिक्षा में कोई रुचि नहीं ली। कंपनी शासन के दौरान महिला शिक्षा का प्रसार मिशनरियों तथा अन्य सामाजिक संस्थानों के द्वारा किए गए इसाई व्यक्तिगत प्रयासों से प्रारंभ हुआ। भारत पर अंग्रेजी शासन के दौरान कस्तूरबा गाँधी, मीरा बहन, भीखाजी कामा जैसे अनेकानेक विदुषियों ने अपने देशप्रेम, त्याग व योग्यताओं से महिलाओं की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। मिशनरियों ने भारत में अनेक बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें सहस्त्रों लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण करती थीं।

भारत में स्त्री शिक्षा के लिए सबसे पहले 1810 ईस्वी में अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्कूल खोलने का विवरण मिलता है।¹ सन् 1819 ईस्वी में भारतीय भाषा में स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित प्रथम पुस्तक गुरु मोहन विद्यालंकार के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक का प्रकाशन 1820 ईस्वी कन्या बाल समिति कलकता के द्वारा किया गया। सन् 1827 ईस्वी तक मिशनरियों द्वारा हुगली जिले में बारह कन्या पाठशालाएँ चलाई जाने लगी। सन् 1828 ईस्वी में 'लेडीज सोसायटी फॉर नेटिव फीमेल एजुकेशन इन कलकता एण्ड इट्स क्रिसिनिटी' ने स्कूल खोले जो मिस कुक द्वारा चलाए गए। ऐसा देखा गया कि गरीब इलाकों में खुले स्कूलों के बारे में जानने के लिए मुस्लिम स्त्रियाँ भी दिलचस्पी ले रही थीं। इस प्रकार धीरे-धीरे स्त्री शिक्षा के लिए कदम उठाने शुरू हुए।²

19वीं शताब्दी के मध्य तक बंगाल, खासतौर से कलकत्ता में स्त्रियों की शिक्षा का मुद्दा उदार हिन्दुओं, ब्राह्मणों और प्रगतिशील छात्रों के लिए आन्दोलन का विषय बन गया। मिशनरी स्कूलों द्वारा ईसाईयत फैलाने के खतरे से बचाव के लिए बंगाल में हिन्दू एवं ब्राह्मण कन्या पाठशालाएँ खोली गईं। सदी के शुरुआत में जहाँ मिशनरी स्कूलों में अधिकांश लड़कियाँ गरीब परिवारों की थी, वहीं इन नये खुले स्कूलों में ऊँची जातियों की लड़कियाँ पढ़ने गईं।³

बंगाल में उस समय जनाना या अदर महल के नाम से जाने वाले स्थानों पर भी स्त्रियों की प्रौढ़ शिक्षा के लिए इन आन्दोलनकारियों ने धावा बोला। गृहशिक्षा के नाम से मशहूर इस आन्दोलन की शुरुआत अंग्रेज, स्काटलैण्ड तथा उत्तरी अमेरिकी मिशनरियों द्वारा की गई जिसमें कुछ वर्षों पश्चात स्वर्ण भी शामिल हो गए। कुछ समय पश्चात बंगाल के स्वर्ण समाज के अग्रजों ने पाठ्यक्रम को बंगाली व स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार कर लिया।⁴ स्त्रियों की शिक्षा के आंदोलन का उल्लेख आमतौर से उभरते मध्य वर्ग द्वारा अपनी स्त्रियों को पाश्चात्य तौर तरीकों में ढालने की आवश्यकता के रूप में किया जाता है। ब्रिटिश शिक्षा के प्रसार और पुरुषों को रोजगार के नए अवसरों के मध्य नजर सार्वजनिक तथा निजी विचार पैदा हुए, तथा दोनों में समन्वय स्थापित करने की बजाय, घर और संसार के बीच विरोध के स्वर उभरे। स्पष्ट शब्दों में कहा जाये तो घर एक पुण्य स्थान होने के बजाय परम्पराओं का मुर्दा बोझ ढोता नजर आया, जिसे फूहड़ और आदिम कह कर धिक्कारा गया। अतः इसे सुधार कर बाहरी दुनिया के साथ सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता दिखाई पड़ी। प्रसिद्ध लेखक सुमन्त बनर्जी ने अंदर महल की परम्पराओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि किस प्रकार वे नुक्ताचीनी का विषय बनी, खासतौर से घरों के अन्दर गाए-बजाने वाले लोकप्रिय सांस्कृतिक, मनोरंजक गीतों और वाद्यों के द्वारा मजाक उड़ाया गया। उपनिवेशवादी प्रभाव में 'भद्रलोक' ने इन गतिविधियों को निकृष्ट एवं अश्लील कृत्यों के रूप में देखना शुरू किया।⁵

18वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 19वीं शताब्दी के अंत तक मिशनरी तथा शासकीय दोनों प्रकार के साहित्य में इन कृत्यों की

बड़ी भयावह तस्वीर पेश की गई, यद्यपि इसे भी उच्च वर्ग के लोगों ने इसे धार्मिक कृत्य और मनोरंजन मानकर आनन्द लिया। हैरानी की बात नहीं कि फूहड़ किस्म के बंगाली गीतों को अंग्रेजों ने पसंद नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति में भी गाए जाने वाले इस प्रकार के गीतों की निंदा की।⁶ स्त्रियों की शिक्षा का एक उद्देश्य तो यह था कि ऊँची जाति की महिलाओं को 'असभ्य स्त्री समुदाय' से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने से रोका जाए और दूसरा यह कि उनके अन्दर निहित अशिष्टता की बुराई का इलाज किया जा सके। इसी के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे स्त्री शिक्षा का आरम्भ होना शुरू हुआ।⁷ स्त्री शिक्षा आन्दाले न का एक असर तो यह हुआ कि स्त्रियों के मनोरंजन के लोकप्रिय तरीकों को हाशिए पर लाया गया तथा उनके पात्रों को रोजगार, के दूसरे क्षेत्रों में धकेल दिया गया।

इस प्रकार 'स्त्रियों की आवाज' की अभिव्यक्ति के परम्परागत दायरे सीमित हो गए। उन्नीसवीं सदी के मध्य में बंबई प्रेसीडेंसी में सुधार आन्दोलन उभरे जिसकी शुरुआत 'दकियानूसी पूजारियों' और जातिवादी संस्थानों पर हमलों से हुई।⁸ बंगाल में शुरुआती हमले रूढ़िवादी हिन्दू रीति-रिवाजों पर शास्त्रार्थ के रूप में हुए तथा इसके पश्चात सुधार आधारित संगठनों तथा स्कूलों एवं गुहों जैसे संस्थानों की स्थापना की गई। हालांकि बम्बई प्रेसीडेंसी और बंगाल के समाज सुधार आन्दोलनों में महत्वपूर्ण फर्क था।⁹ बम्बई में समाज सुधार कार्यक्रम अपनी शुरुआत से ही दो अलग बिन्दुओं पर लेकिन अक्सर आपस में एक दूसरे से लड़ी के रूप में गुंथा हुआ था। जाति विरोधी आन्दोलन जो नीची जातियों और अछूत गुरुओं के द्वारा शुरू किया गया तथा ऊँची जातियों का आन्दोलन सुधार आन्दाले न के रूप में शुरू किया गया। इसके विपरीत बंगाल में समाज सुधार आन्दाले नों में ऊँची जातियों का वर्चस्व था, हालांकि उसमें वैष्णवों जैसे लोकप्रिय आन्दोलनों के लिए भी स्थान था।¹⁰ किन्तु ये समाज सुधार आन्दोलन की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए और न ही उन्होंने आधुनिकता एवं प्रगति के विचारों को अपनाया जिससे यह कहा जा सके कि उन्नीसवीं सदी के समाज सुधार आन्दोलन में उनकी कोई भूमिका थी। बम्बई में 1830 में धर्मान्तरित हो चुके हिन्दुओं को वापिस हिन्दू धर्म में लाने के लिए आन्दोलन शुरू हुआ।

हिन्दू मिशनरी की स्थापना की गई जिसने ईसाई या मुसलमान बन चुके हिन्दुओं को वापिस अपने धर्म में लाने के लिए संस्कार आयोजित किये। सोसाइटी ने विवाह संस्कार को भी आसान बनाया।¹¹ बम्बई में जाति-वर्चस्व एवं जाति आधारित शक्ति स्त्रियों पर किए गए हमले बंगाल की तरह किसी धार्मिक संस्था की स्थापना में तब्दील नहीं हो पाये और न ही इन हमलों से किसी बड़े समाज सुधार आन्दोलन की शुरुआत हो सकी। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्त्री शिक्षा विशेषकर समाज के नीचले तबके की महिलाओं की शिक्षा के लिए जितना कार्य महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्री बाई फूले ने किया, उतना कार्य किसी अन्य ने नहीं किया।

महात्मा ज्योतिबा ने सन् 1850 ईस्वी में पूना में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल खोले। इसके एक वर्ष पश्चात एल्फिन्सटन कॉलेज बम्बई के छात्रों ने एक कन्या पाठशाला शुरू की तथा स्त्रियों के लिए मासिक पत्रिका निकाली।¹² स्त्री शिक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत महात्मा ज्योतिबा फूले ने सन् 1882 ईस्वी तक तीन कन्या पाठशालाएँ और खोल दी।¹³ महात्मा फूले की इन गतिविधियों के विरोध में रूढ़िवादी हिन्दुओं की प्रतिक्रिया बड़ी तेजी से हुई तथा इसके विरोध का स्वर बंगाल की अपेक्षा बम्बई खासतौर से पूना में बहुत प्रबल था। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि बंगाल की अपेक्षा बम्बई प्रेसीडेंसी के ब्राह्मण ज्यादा थे तथा पूना ब्राह्मण संस्कृति का मुख्य केन्द्र था। कई बार तो इन समाज सुधारकों के साथ समाज के रूढ़िवादी लोगों ने हिंसक व्यवहार किया, प्रताड़ित किया तथा इनको पीटा भी गया।

महात्मा फूले जो पूना में रहते थे, उन्हें इन ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथों असंख्य यातना सहनी पड़ी।¹⁴ समाज की इन रूढ़िवादी ताकतों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए महात्मा फूले के पिता पर दबाव बनाकर सम्पत्ती से बेदखल करवा दिया और महात्मा फूले को पत्नी समेत घर से बाहर निकलवा दिया, लेकिन वो इन बातों से विचलित हुए बिना स्त्री शिक्षा तथा समाज कल्याण के कार्य में लगे रहे। कन्या पाठशालाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा कि काफी सोच विचार के पश्चात वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कन्या पाठशालाओं की स्थापना, बाल विद्यालयों से भी अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा की जड़ें सामान्यतया स्त्रियों में अधिक गहरी होती हैं। इसीलिए वे अपने बच्चों को दूसरे या तीसरे वर्ष से ही शिक्षित करना शुरू कर देती हैं।¹⁵

स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार आर्य भारत में बहुपत्नीत्व, बालविवाह तथा स्त्री-बहिष्कार जैसी कोई प्रथा विद्यमान नहीं थी। उनका मत था कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' में लिखा है कि जैसा कि तत्त्वबोधिनी सभा का भी मत है, वैदिक भारत में शिक्षित स्त्री तथा पुरुष एक समान हैं तथा दोनों का बराबरी का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने लिखा की लड़कियाँ यज्ञोपवित पहनने के लिए अधिकृत हैं तथा उनका भी यज्ञोपवित संस्कार किया जा सकता है।¹⁶

आर्य समाज के अनुसार बालक तथा बालिकाएँ दोनों एक साथ पाँच वर्ष की आयु से संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की शिक्षा ग्रहण करना शुरू करेंगे तथा आठ वर्ष की आयु के पश्चात दोनों की शिक्षा अलग-अलग स्कूलों में अनिवार्य रूप से जारी रहेगी। चूंकि शिक्षा धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः प्रत्येक विद्यालय दिवस का प्रारम्भ सध्या तथा वैदिक यज्ञ से होना चाहिए।¹⁷ एक ओर जहाँ स्त्री शिक्षा की वकालत करने वालों में इस बात पर सहमती थी कि महिलाओं को प्रदान की जाने वाली शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर व्यवहार विशेष को लेकर उनमें मतभेद नजर आये। शायद सबसे प्रभावशाली विचार यह था कि स्त्रियों को गृहस्थी पर ध्यान देने चाहिए ताकि इससे उनके पति तथा बच्चे दोनों के साथ-साथ समाज को भी इससे लाभ मिले।

ब्राह्मण कन्या पाठशालाओं खासतौर पर केशवचन्द्र सेन द्वारा चलाई जा रही कन्या पाठशालाओं में लड़कियों को खाना पकाने, सिलाई-कढ़ाई तथा सेवा-सुश्रूषा जैसी सामाजिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था ताकि वे प्राप्त शिक्षा के आधार पर अपने परिवार और गृहस्थी को सम्भाल सकें। केशव चन्द्र सेन की पाठशालाओं में इस प्रकार की शिक्षा तथा इन कामों में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए लड़कियों को प्रोहत्साहन तथा पुरस्कार भी प्रदान किये जाते थे।¹⁶

इस प्रकार 1854 में वुड के आदेश पत्र में अधिकारिक तौर पर सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के सभी संभव प्रयास किए जाने

की सिफारिश की गई जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों के लिए अनेक स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। 1902 तक स्त्री शिक्षा ने एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। परिणामतः माता-पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करने लगे थे तथा शिक्षा विभाग ने लड़कियों के लिए अलग बालिका विद्यालय खोलने प्रारंभ कर दिए थे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसी समाज सुधारक संस्थाओं ने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया था जिसके फलस्वरूप महिला शिक्षा का तीव्र गति से विकास हुआ था। 1917 से 1947 तक स्त्री शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। इस काल में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। इस समय भारतीय नारी संगठन तथा राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना हुई। 1927 में प्रथम अखिल भारतीय नारी सम्मलेन हुआ। इसी दौरान बाल-विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए शारदा एक्ट पारित हुआ। इन सभी समाज सुधारक कार्यों में स्त्री शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग तीस हजार महिला शिक्षण संस्थाएँ थीं जिनमें लगभग पचास लाख महिलाएँ शिक्षा ग्रहण कर रही थीं।

संदर्भ सूची :-

- 1) वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजट, हुगली, पृष्ठ 526
- 2) एन0के0 सिन्हा द्वारा सम्पादित हिस्ट्री आफ बंगाल, 1757-1905 कलकता, 1967 में प्रकाशित पुस्तक में विनय घोष का आलेख - द प्रेस इन बंगाल पृष्ठ 452
- 3) सुषमा सेन, मेंमामर्स आफ एन ऑक्टोजेनारियन कलकता, एल्म प्रेस 1971 पृष्ठ 10-30
- 4) उमा चक्रवती, कंडीशंस आफ बंगाल वीमने एराउंड द सेकंड हाफ ऑफ द नाइटीथ संचे,री, पृष्ठ 40-42
- 5) कुमार राधा, (2002): स्त्री सघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 39
- 6) वही, पृष्ठ 40
- 7) गेल ओमवेट, (1976): 'कल्चरल रिवोल्ट इन ए कालोनियल सोसायटी', सांइटिफिक सोशल ऐजुकेशन ट्रस्ट, बम्बई, पृष्ठ 100
- 8) कुमार राधा, (2002): 'स्त्री सघर्ष का इतिहास', वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 40
- 9) नटराजन, एस0, "ए संचेरी ऑफ साएे 1ल रिफॉर्म इन इण्डिया", पृष्ठ सखं या 53
- 10) श्याम कुमारी नेहरू द्वारा सम्पादित पुस्तक, 'अवार केस' में कार्नेलिया सोराबजी का आलेख- द पोजीशन ऑफ हिन्दू विमेंन फिटी इयर्स एगो, 1936 पृष्ठ 05
- 11) गेल ओमवेट, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 107
- 12) वही, पृष्ठ 100
- 13) कीर धनंजय, (1964): 'महात्मा ज्योतिबा फूले-सामाजिक परिवर्तन के पितामह', पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, पृष्ठ 40
- 14) उमा चक्रवती, कंडीशंस आफ बंगाल वीमने एराउंड द सेकंड हाफ ऑफ द नाइटीथ संचे,री, पृष्ठ 54
- 15) कुमार राधा, (2002): 'स्त्री सघर्ष का इतिहास', वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 55-56
- 16) सुषमा सेन, मेंमामर्स आफ एन ऑक्टोजेनारियन कलकता, एल्म प्रेस 1971 पृष्ठ 147
- 17) कुमार राधा, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 41
- 18) मित्रा सुबाल चन्द, (1902): 'ईश्वर चन्द विद्यासागर', न्यु बंगाल प्रेस, कलकता, पृष्ठ 282